

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПАСТБИЦАМИ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ МЯСО-ШЁРСТНЫХ ОВЕЦ

¹Рузибоев Нураддин Рахимович, ²Акназаров Дониёр Каррибаевич, ³Бердиева Хонимой Эвудуллаевна

¹д.с.-х.н, профессор НИИЖП, ²докторант НИИЖП, ³соискатель НИИЖП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13855580>

Аннотация. В статье представлена информация о методах планового использования пастбищ, предотвращение нагрузки на пастбища и искусственном осеменении мясо-шёрстных овец замороженными семенами баранов производителей завезенных из-за рубежа, в условиях горных и предгорных регионов Ташкентской области.

Ключевые слова: предгорья, многолетние засухоустойчивые кормовые культуры, семена, урожайность, порода, овец, мясо, шерсть, живая масса.

Аннотация. Мақолада Тошкент вилоятининг тоғ ва тоғолди ҳудудлари шароитида, яйловлардан режалли фойдаланиши усуллари, яйловларга тушадиган босимнинг олдини олиши ва гўштдор-сержун қўйларни хориждан импорт қилинган насли қўчқорларнинг музлатилган уруғлари билан сунъий уруғлантириши ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калитли сўзлар. тоғолди, кўп йиллик озуқабоп экинлар, уруғ, ҳосилдорлик, зот, қўй, гўшт, жун, тирик вазн.

Abstract. The article presents information on methods of planned use of pastures, prevention of pressure on pastures and artificial insemination of meat and wool sheep with their frozen semen of rams imported from abroad, in the conditions of mountainous and foothill regions of Tashkent region.

Keywords. Foothills, perennial drought-resistant forage crops, seeds, productivity, breed, sheep, meat, wool, live weight.

Введение. Пастбища Узбекистана, занимающие около 23,5 млн. га, являются основным источником корма для каракульских овец, коз, а также для верблюдов. Эти пастбища расположены в различных почвенно-климатических условиях: гипсовая, солончаковая, песчаная, предгорная и т.д. Характерными климатическими чертами являются малое количество атмосферных осадков – от 80 до 250 мм в год; высокие температуры летом (38-45⁰С и выше), низкие в зимние месяцы (минус – 10-15⁰С и ниже). Эти пастбища пригодны к использованию в течении почти всего года, характеризуются разнообразием подножного корма, относительно высокой его питательной ценностью и дают самые дешевые корма [1,2,3].

Одной из актуальных задач является сохранение ценных хозяйственно-полезных признаков мясо-шерстных овец, искусственное осеменение их замороженными семенами баранов производителей, характерных для мирового генофонда, увеличение поголовья, проведение непрерывной селекционной работы в потомстве, улучшение его качества, сохранение и приумножение их генофонда путем улучшения оценок при отборе [6,8,9].

Пастбищные территории предгорной зоны Ахангаранского района Ташкентской области лишены полукустарниково- кустарниковой растительности, из-за чрезмерной нагрузки здесь необходимо проводить интенсификацию

кормопроизводства на местах. Для этого необходимо наладить семеноводство и создать многокомпонентные, высокопродуктивные искусственные сенокосы. В животноводческих хозяйствах ежегодно скоту на зиму заготавливаются и закупаются (около 30-40%) в очень большом объеме грубые и концентрированные корма, что значительно снижает эффективность животноводства, способствует повышению себестоимости производимой продукции и снижению рентабельности животноводства, в засушливые годы резкое сокращение поголовья скота. В целом, на пастбищах предгорий обычно ощущается острый дефицит кормов в осенне-зимний сезон. На данном типе пастбищ в основном развиваются такие растения, как *Carex*, *Poa bulbosa*, другие эфемероиды и эфемеры. Верхний слой почвы крепко скован мощной дерниной ранга (*Carex*) и мятлика луковичного (*Poa bulbosa*). Мощный дерн – одна из причин вымирания кустарников и полукустарников. Таким образом, в предгорьях имеются весенние и летние пастбища, и недостает осенних и зимних. [4,5,7,10].

Методы и объекты исследования. Эксперименты проводились в 2023-2024 годах на базе племенного фермерского хозяйства «Холтураев Ойбек ХМ», «Кизил Баур» и «Оханг Абдуллаев Абдураув», специализирующегося на разведении овец в Ахангаранском районе Ташкентской области. Название инновационной группы «Выращивание мясо и шерстных продуктов путем искусственного осеменения мясо-шерстных овец меринос».

По управлению пастбищами и разведению овец породы меринос презентовано следующие инновационные подходы по устойчивому управлению пастбищами:

Системы ротационного выпаса- плановое использование пастбищ, содействие эффективному развитию растительного покрова и предотвращение чрезмерного выпаса скота.

Внедрение засухоустойчивых кормовых растений- обеспечение полноценным кормлением с правильно-сбалансированным рационом.

Разведение овец породы меринос для эффективного использования пастбищ- оздоровление пастбищ и содействие устойчивому управлению земельными ресурсами не повреждающих корни растений во время выпаса на пастбищах, искусственное осеменение овец породы меринос.

Вместе мы стремимся добиться позитивных изменений в сельском хозяйстве, продвигая климатически оптимизированные методы для создания более устойчивого будущего для будущих поколений.

Результаты исследований.

Инновационная группа под руководством Ахангаранского отдела Научно-исследовательского института животноводства и птицеводства с участием местных фермеров Ахангаранского района Ташкентской области добивается значительных успехов в продвижении практики устойчивого управления пастбищами посредством инновационных подходов. Реализуя такие стратегии, как системы ротационного выпаса, внедрение засухоустойчивых кормовых пустынных растений и разведение овец породы меринос для эффективного использования пастбищ, инновационная группа внедряет новаторские подходы в области устойчивого управления земельными ресурсами. Эта инициатива была создана и профинансирована в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, финансируемого Европейским Союзом, «Поддержка инклюзивного перехода к зеленой экономике в

агропродовольственном секторе и развитие климатически оптимизированной системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве Узбекистана» (EU-AGRIN).

На основании плана работ по проекту были организованы 2 гектара агрофитоценоза (семенные участки засухоустойчивых кормовых культур), 75 гектар огороженные проволокой для планового кормления овец летом и зимой, 15 капельного орошения для культурных пастбищ (рис 1, 2).

Рис 1. Огороженные проволокой и неогороженный пастбищные участки

Таблица 1

**Некоторые хозяйственные показатели кормовых растений на участке
 первичного семеноводства**

№	Виды кормовых растений	2023 год			однолетние/ многолетние	Продолжи- тельность жизни, год
		Высота растений, см	Урожайность, ц/га			
			сухой	семян		
1	Изень	35-45	4,5	0,1	Многолетнее	15-20
2	Терескен	25-30	2,2	0,08	Многолетнее	20-25
3	Эспарцет	20-25	0,6	0,1	Многолетнее	3

Из данных таблицы видно, что все засухоустойчивые кормовые культуры, высаживаемые на семенных участках, являются многолетними, и их урожайность выше по сравнению с естественными пастбищными растениями. Это послужит улучшению пастбищ и играют решающую роль в смягчении последствий изменения климата. Являясь поглотителями углерода, они поглощают углекислый газ из атмосферы в ходе фотосинтеза, сохраняя его в органическом веществе почвы и биомассе растений. Этот процесс помогает снизить концентрацию парниковых газов в атмосфере, смягчая глобальное потепление. Кроме того, пастбища способствуют сохранению биоразнообразия, стабилизации почвы и регулированию водного цикла, еще больше усиливая их влияние на смягчение последствий изменения климата. Продвигая методы устойчивого управления пастбищами, мы можем максимизировать их положительный вклад в усилия по смягчению последствий изменения климата.

Таблица 2

Мероприятия, реализуемые в Инновационной группе

Тип пастбищ	га	Проекты в-ное покрытие,	Уража й-ность, ц\га	Вмести- мость овец, гол	Площадь, м ²	Годовое количест во осадков,	СО ² тонн

			%				мм	
1	Горный пастбищный участок	20	85-90	5,5-6,0	0,56	200000	350-400	131,1
2	Предгорный пастбищный участок	55	60-75	5,5-6,0	0,43	550000	350-400	249,7
3	Участок дождевого орошения	15	90	110-120	15	150000	800-850	683,1
4	Семеноводческий участок	2	80-90	1,2	1,5	20000	350-400	36,32
	Жами	92				920 000		1100

Как видно из таблицы 2, системы ротационного выпаса способствуют здоровью пастбищ, позволяя растительности отдыхать и восстанавливаться между периодами выпаса в горных и предгорных районах. Урожайность пастбищ была достигнута до 5,5-6,0 ц/га вместо 2,5-3,0 ц/га, то есть в 2 раза. Из-за эффективного использования пастбищ произошло сохранение видов пастбищных растений и была устранена деградация пастбищ. Это помогает предотвратить чрезмерный выпас скота, поддерживает плодородие почвы и способствует сохранению биоразнообразия. Кроме того, внедрение засухоустойчивых кормовых пустынных растений, хорошо приспособленных к изменениям климата благодаря их способности адаптироваться к суровым условиям окружающей среды увеличивает доступность кормов, балансирует рационы животных и снижает нагрузку на хрупкие экосистемы, особенно в засушливых регионах.

Рис 2. Мероприятия по искусственному осеменению овец

Кроме того, разведение овец породы меринос позволяет эффективно использовать пастбищные ресурсы. Их поведение при выпасе помогает поддерживать здоровье пастбищ и предотвращает чрезмерный выпас, способствуя устойчивому управлению земельными ресурсами. Искусственное осеменение овец породы меринос представляет собой ценный инструмент для адаптации программ разведения овец к изменению климата, повышения устойчивости животноводческого сектора, а также обеспечения долгосрочной жизнеспособности производства овец породы меринос в меняющемся мире.

Искусственное осеменение сводит к минимуму воздействие операций по разведению овец на окружающую среду за счет уменьшения необходимости естественного осеменения, что может привести к чрезмерному выпасу скота и деградации почвы на пастбищах. Благодаря искусственному осеменению замороженными семенами барана производителя, на одну голову мелкого рогатого скота были сэкономлены 50-55 тысяч сумов, а земельные ресурсы пастбищного участка повысились на 10-15%.

Был организован семинар-тренинг инновационной группой. В семинаре приняли участие в общей сложности 72 участника. В мероприятии приняли участие Ведущие технические эксперты Организации Объединенных Наций, специалисты Комитета ветеринарии и развития животноводства, ученые Российской Федерации, Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, Государственного научно-производственного предприятия "Наслчилик", руководители фермерских хозяйств, специализирующихся на овцеводстве Ташкентской области, администрации Ахангаранского района и специалисты, фермеры специализирующиеся на овцеводстве и докторанты.

Рис 3. Семинар-тренинг инновационных групп

Участники получили доступ к информации о полезных аспектах и перспективах увеличения доходов фермерских хозяйств за счет предотвращения засухи и нехватки воды, ограждения пастбищ проволокой, дождевого орошения, организации первичного посева сельскохозяйственных культур, внедрение засухоустойчивых кормовых культур, наблюдаемых в условиях глобального изменения климата, эффективного использования пастбищ и экономии рабочей силы, затрат и пастбищных ресурсов за счет искусственного осеменения мелкого рогатого скота.

Выводы. В целом, реализация этих инновационных подходов подчеркивает приверженность Инновационной группы продвижению методов устойчивого управления земельными ресурсами и смягчению воздействия сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду. Посредством совместных исследований, обмена знаниями и инициатив по наращиванию потенциала группа прокладывает путь к более экологичному и устойчивому сельскохозяйственному сектору в соответствии с целями проекта «Поддержка инклюзивного перехода к зеленой экономике в агропродовольственном секторе и развитие климатически оптимизированной системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве Узбекистана».

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д., Жамолов С.Ф. Озуқабон экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. С. 230-233.

2. Аллашов Б.Д., Жамолов С.Ф. Чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда қашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет.
3. Раббимов А., Мукимов Т., Бабаева А. и др. Интродуционно-селекционные основы повышения продуктивности аридных пастбищ Узбекистана. Аграрная наука – сельскому хозяйству. IX Международная научно-практическая конференция. Барнаул 2014, 227-229 с.
4. Мукимов Т., Назаркулов У. Рузибоев Н., Холтураев А. Улучшение деградированных пастбищ предгорной зоны Ахангаранского района. Материалы республиканский научно-практической конференции «Перспективы развития животноводства в республике». НИИЖП, 2019. С. 255-259.
5. Khaydarov Kh, Mukimov T, Islamov B, Nurullayeva N. Biological features and productivity of drought-tolerant fodder plants under the conditions of the Adyr zone of Uzbekistan. International Journal of Scientific and Technological Research. 2020;6(8):34-38. Available: www.iiste.org ISSN: 2422-8702 (Online) DOI: 10.7176/IJSTR/6-08-04.
6. Рузибоев Н.Р., Шаюсупов Б.Б. Biological Properties And Breeding Of Meat And Wool Sheep. The American Journal of Agriculture and Boibedical Engineering (ISSN-2689-1018) September 27, 2020. Pages 71-76.
7. Rabbimov A., Namroeva G., Mukimov T., Khaydarov KH., Aliboev SH., Ergashev SH. Introducing wild species into the culture and creating local varieties to increase the productivity of desert pastures in Uzbekistan. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 22(35&36):259-266; 2021.
8. Рузибоев Н., Шаюсупов Б., Соатов У., Шоймуродов Н. Analyis of external features and live weight of woolly-meaty sheep (ovisaries) in Uzbekistan. International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering 2021 which will take place in hybrid form in Tashkent/ Uzbekistan on October 14-16/2021.
9. Рузибоев Н.Р., Шаюсупов Б.Б., Айбазов А-М.М. Продуктивные особенности мясо-шёрстных овец Узбекистана. Сельскохозяйственный журнал. -2023, -№3 (16), г. Ставрополь. Россия. -С. 98-105.
10. Жамолов С.Ф., Аллашов Б.Д. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, Ст. 302-306.